

Otitis externa localizada: consecuencia de uso incorrecto de hisopo para limpieza auricular

Sebastián Abad Cuenca¹, Xavier Abad González²

1. Facultad de Medicina, Universidad del Azuay, Cuenca. Interno Rotativo de Medicina, Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga, Cuenca.

2. Médico especialista en Otorrinolaringología, Consultorios Médicos de Especialidades “San Miguel”, Azogues.

Correspondencia:

Sebastián Eduardo Abad Cuenca

Correo electrónico:

seabadc@es.uazuay.edu.ec

Dirección:

Vintimilla y Malo, Azogues-Ecuador

Código postal: EC 030102

Teléfono: (593) 995632074

ORCID:

<https://orcid.org/0000-0001-8375-3136>

Fecha de recepción: 20-05-2024

Fecha de aprobación: 30-05-2024

Fecha de publicación: 30-06-2024

Membrete Bibliográfico

Abad-Cuenca S, Abad-Gonzalez X. Otitis externa localizada: Consecuencia de uso incorrecto de hisopo para limpieza auricular. Rev Médica Ateneo, vol 26,(1) pag. 71-75

Artículo acceso abierto.

RESUMEN

Presentamos un caso de otitis externa localizada en una mujer de 48 años, secundaria al uso incorrecto de hisopos de algodón para la limpieza auricular. Se utilizó un otoscopio ScopeAround para capturar y digitalizar la imagen otoscópica, que muestra un estrechamiento parcial del conducto auditivo externo izquierdo, con eritema y signos de lesión, sin afectar la membrana timpánica. La paciente fue tratada exitosamente con una solución ótica combinada. El caso subraya los hallazgos en la otoscopia como estrechamiento del conducto auditivo por edema de la pared, además de los riesgos asociados con el uso

de hisopos y la necesidad de promover prácticas seguras de higiene auricular.

Palabras Clave: Canal auditivo, Otitis Externa, Hisopo.

ABSTRACT

We present a case of localized otitis externa in a 48-year-old woman, secondary to the incorrect use of cotton swabs for ear cleaning. A ScopeAround otoscope was used to capture and digitize the otoscopic image, which shows a partial narrowing of the left external auditory canal, with erythema and signs of injury, without affecting the tympanic membrane. The patient was successfully treated with a combined ear solution. This case highlights the findings in otoscopy like narrowing of the ear canal due to wall edema, besides the risks associated with the use of swabs and the need to promote safe ear hygiene practices.

Keywords: Ear Canal, External Otitis, Cotton swab.

INTRODUCCIÓN

El conducto auditivo externo está cubierto de glándulas ceruminosas y sebáceas que forman el cerumen, el cual lubrica y actúa como barrera protectora, actuando como un agente autolimpiante para mantener los oídos sanos. La suciedad, el polvo y otras materias pequeñas se adhieren a la cera de los oídos, lo que evita el compromiso de estructuras más lábiles (1). El uso incorrecto de hisopos puede llevar a complicaciones frecuentes debido su introducción en el conducto y el efecto mecánico de empuje de cera hacia la membrana timpánica, las maniobras de extracción o la presencia misma del cuerpo extraño (1,2). Esto puede provocar microtraumatismos en la sensible piel del conducto auditivo y, a su vez, abrir el camino a gérmenes hacia el oído medio, causando infecciones y cuadros de dolor intenso. El abordaje de la patología incluye la visualización directa del conducto auditivo, a la vez que es necesario evaluar no solo la membrana timpánica, sino las paredes del conducto auditivo externo y el pabellón auricular en sí mismo.

METODOLOGÍA

Imagen en medicina. Se obtuvo la firma del consentimiento informado de la paciente, respetando los principios de la Declaración de Helsinki. Se realizó la otoscopia mediante el otoscopio ScopeAround de 0.154 in, cuya aplicación (Usee Plus®) permitió la toma y digitalización de la imagen en un iPhone 12 Pro.

CASO CLÍNICO Y ANÁLISIS DE IMAGEN

Paciente femenina de 48 años de edad, sin antecedentes reelevantes, procedente y residente en Azogues (Ecuador), acude por otalgia derecha intensa presentada al momento de despertarse, sin causa referida. Paciente refiere hábito de “aseo” de conductos auditivos externos con hisopo de algodón (“cotonete”).

Figura 1. Estrechamiento de conducto auditivo externo derecho. Se observa edema de la pared anterior del conducto auditivo externo; parcialmente se aprecia la membrana timpánica íntegra.

Al examen físico, mediante otoscopia, se evidencia estrechamiento parcial del conducto auditivo externo izquierdo más eritema local y estigmas de lesión, sin afección de la membrana timpánica ni del conducto auditivo contralateral. Se diagnostica otitis externa localizada y es manejada con solución ótica en gotas a

base de sulfato de neomicina, sulfato de poliximina B, clorhidrato de lidocaína y betametasona, con remisión completa del cuadro.

DISCUSIÓN

El uso de cotonetes para la limpieza del conducto auditivo es muy difundido, a la vez que incorrecto. En el Ecuador, es una práctica común a la vez que peligrosa. Por ejemplo, en Manta, se observó que el 62.5% de los participantes utilizaban hisopos para limpiar su oído y el 30% se lastimaba al introducir objetos extraños en el conducto auditivo (1). Así, la eliminación de la cera mediante una limpieza excesiva y agresiva, resulta nociva.

CONCLUSIÓN

La imagen presenta un caso de otitis externa localizada como consecuencia del mal uso del hisopo de algodón para la limpieza de oídos. La inflamación es parcial, y pudo pasarse por alto si no se realizaba una otoscopia vigurosa, destacando la importancia de descartar problemas anatómicos antes de indagar otro tipo de afección.

El uso inapropiado de hisopos para la limpieza del oído puede llevar a complicaciones como la otitis externa. Es crucial educar a los pacientes sobre los riesgos asociados y promover métodos seguros de higiene auricular para prevenir estas complicaciones.

Contribución del autor (s)

Abad-Cuenca S: Concepción y diseño del autor. Recolección de datos, revisión bibliográfica, escritura y análisis del artículo con lectura y aprobación de la versión final.

Información del autor (s)

Sebastián Eduardo Abad Cuenca. Interno Rotativo de Medicina en Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga por la Facultad de Medicina de la Universidad del Azuay, Cuenca-Ecuador. Consultorios Médicos de Especialidades "San Miguel", Azogues-Ecuador.

Abad-González X: Concepción y diseño del autor. Análisis del artículo con lectura y aprobación de la versión final.

Información del autor (s)

Xavier Eduardo Abad Cuenca. Médico especialista en Otorrinolaringología. Consultorios Médicos de Especialidades "San Miguel", Azogues-Ecuador; Hospital de Especialidades CLEMED, Azogues-Ecuador.

Disponibilidad de datos

Imagen médica a disposición de lectores.

Declaración de intereses

El autor no reporta conflicto de intereses.

Autorización de publicación

El autor autoriza su publicación en la revista Ateneo.

Consentimiento informado

El autor envió al Editor, el consentimiento informado firmado por el paciente o sus representantes, previo a su publicación, en caso de investigación en seres humanos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Cedeño Cedeño P, Mantilla García R, Muñoz Macías M, Zambrano Cobeña T. Higiene del oído y alteraciones auditivas. In: Fonoaudiología y Su Aporte desde la Investigación Formativa [Internet]. 1 ed. Quito: Mawil Publicaciones de Ecuador; 2020. p. 72–81. Disponible en: <https://doi.org/10.26820/978-9942-826-51-0>
2. Gómez A. Otitis externa y limpieza auricular. Farmacia Profesional Elsevier. 2011;21:52–7. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-otitis-externa-limpieza-auricular-13099512>